

ZAMONAVIY TA'LIMDA BOLA TARBIYASI

Pulatova Dildora Turgunovna

Toshkent xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640844>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiya va uning inson kamolotidagi o`rni, ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, maqola mazmunida bola tarbiyasi, ta'limda shaxs va uning rivojlanish muammolari, shaxs kamol topishida tarbiyaning o`rni, barkamol avlod tarbiyasida ta'limning o`rni va ahamiyati, ta'limning tarbiyani to'ldiruvchi aspektlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, shaxs, o`quvchi, tarbiyachi, ilm, maktab, o`qituvchi, inklyuziv ta'lim.

Annotatsiya. This article provides information about education and its role and importance in human development. Additionally, the content of the article covers child upbringing, the problems of personal development in education, the role of education in personal growth, the importance and role of education in raising a well-rounded generation, and the aspects of education that complement upbringing.

Keywords: upbringing, personality, student, educator, knowledge, school, teacher.

Har bir jamiyatning, millatning, xalqning o'z urf-odatlari, ahloq va odob meyyorlari mavjud. Ta'limning eng muhim burchlaridan biri tarbiya deb atalmish qadriyatni, milliy urf-odatlarni, ahloq va odob qoidalarini kelajak avlodga singdirishdir.

Tarbiya kechiktirib bo'lmaz darajadagi psixologik-pedagogik jihatdan uzluksiz, davomiy jarayondir. Bu jarayonda insonning kelgusi taqdiri, shuningdek inson bilan bevosita bog'liq jamiyat va tuzum taqdiri hal bo'lishi mumkin.

Yangi O'zbekiston strategiyasi, olijanob niyatlarni amalga oshirish, yangi hayot qurish yo'lidagi beqiyos o'zgarishlar amalga oshirilayotgan bir davrda zamon hammamizdan fidoyilik va bunyodkorlikni, yanada katta jonbozlikni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar kuni “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 60- sonli Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmon “2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”ning uzviy davomi sifatida ishlab chiqilgan.

“2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 60- sonli Farmonida 100 ta maqsad belgilab olingan bo'lib, unda 70- maqsad: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish deb nomlanadi. Unda Yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish¹ vazifasi belgilab berilgan. Shuningdek, Yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash² vazifasi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 60- sonli Farmoni

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 60- sonli Farmoni

ham keltirib o'tilgan. Shunday ekan davlatimizning ustivor siyosati yoshlar hayoti va taqdiri bilan bog'liq masala ekanligi ma'lum.

Tarbiya mamlakat hayotida ustuvor vazifa sifatida kasb etadi. Yosh avlodning tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakatning kelajagi taraqqiy topmaydi. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar bo'lishi lozim. Buning uchun yosh avlod ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ma'naviy boyliklarni yarata olishlari kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantirishda jamiyat samarali tarbiya tizimiga ega bo'lishi muhim.

Ta'limni tarbiyadan tarbiyani ta'limdan ayirib bo'lmaganidek, ta'lim shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda tarbiya ta'limning asosida turishi shart. Ilm-fan ta'lim-tarbiya asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Qalaversa, har bir pedagog, muallim va ustozning ta'lim berishdan maqsadi – kelajagi porloq, vatan va el yurt xizmatida turadigan avlodlarni tarbiyalash bo'lar ekan, bunday ta'lim-tarbiya o'z samarasini bermay qolmaydi. Ya'ni, bugungi kunning o'qituvchisi o'zi ta'lim berayotgan o'quvchisiga fidoyilik bilan ta'lim berishi, qalaversa jonkuyar tarbiyachi bo'lishi shart.

Yuqoridagilardan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, hamma vaqt tarbiyada butun mas'uliyat nafaqat ota-onalarga, balki zukko va ilmiy salohiyatga ega bo'lgan ustoz-muallimlarning sa'y-harakatiga ham bevosita bog'liq. Bunda ishni tashkil qilish shakllarinigina emas, ayni paytda, ishlashni to'g'ri yo'lga qo'yish shartlarini bilish ham muhimdir.

Tarbiyada eng muhim vosita bu mehr va shirinso'zlik bilan tarbiyalashdir. Bu ikki vosita bir bo'lib, bolani ulug'laydi. Shu jumladan, ta'limni ham g'azab va jazolash bilan amalga oshirmagan ma'qul. Zero, zo'rlab berilgan ta'lim bola xotirasidan tezda o'chib ketadi. Oqibatda uning shu sohaga nisbatan qiziqishi so'nishi mumkin. Bundan ko'rinadiki, ta'limning avvali ham yaxshi tarbiyadan va adabdan boshlanadi.

Hozirgi kun tarbiya jarayonining mazmuni - bilimlar, ko'nikma va malakalar, sifatlar majmuidan iborat bo'lib, tarbiyalanuvchilar qo'yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq ularni egallab olishlari zarur.

Tarbiyaning asosiy g'oyalari: tarbiya maqsadlari, ob'ekt va sub'ekt o'rtasidagi aloqadorlik, o'z yo'lini belgilab olish, tarbiyachining shaxsiy va jamoaviylikka yo'nalganligi. Hozirgi kun tarbiya jarayonining mazmuni - bilimlar, ko'nikma va malakalar, sifatlar majmuidan iborat bo'lib, tarbiyalanuvchilar qo'yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq ularni egallab olishlari zarur.

Tarbiya maqsadini belgilashda tarbiya vazifalari, tarbiya mazmuni, tarbiya vositalari, shakl va metodlarini tayyorlash, o'z-o'zini tarbiyalash kabilarni amalga oshirish muhim hisoblanadi. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchining pedagogik hamkorlikdagi muloqoti, his tuyg'ular orqali amalga oshiriladi.

Yurtimizda yosh avlodning har jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun keng imkoniyatlar yaratilib, ko'pgina xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Onalar va bolalarning ijtimoiy muhofazasi, sog'lom oila muhitini, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bolalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish, ularni sportga, qo'shimcha ta'limga jalb etish, sog'lomlashtirish va profilaktik tadbirlar, kasbga yo'naltirish, har taraflama uyg'un rivojlangan yetuk shaxsni tarbiyalash borasidagi sa'y- harakatlar e'tiborga molikdir.

Talim va tarbiyaning samaradorligi oila bilan hamkorlikka tayanishi barchaga ma'lum. Farzandni dunyoga keltirish bilan bir qatorda uning to'g'ri tarbiyasi, iymon-e'tiqodli bo'lib tarbiyalanishi ota-onaning yuksak mas'uliyatni his qilishiga bevosita bog'liq. Tarbiyaning

mazmuni eng yaxshi o‘zbek oilalarida amal qilgan va amal qilayotgan tarbiyaning mazmuni mahalla, oila va ta’lim tashkilotlarida berilayotgan ta’lim va tarbiyasidan kelib chiqadi. Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo‘lsagina, kutilgan natijalarga erishish mumkin.

Shunday ekan oilada sog‘lom munosabatning shakllanishida qolaversa, farzandlarni yetuk va komil inson bo‘lib voyaga yetishilarida otalarning roli va o‘rni juda ham beqiyos. Har bir insonning hayotidagi eng katta boyligi bu uning farzandlaridir. Har bir ota-ona farzandini yaxshi tarbiyalash, ularning orzularini amalga oshirishni va yuksak cho‘qqilarga erishishini istaydi. Bu orzu-istaklar o‘z-o‘zidan bo‘lmaydi. Bunday vaziyatlarda ota-onalardan tarbiyada o‘ta noziklik va hushyorlik talab etiladi, albatta. Ular burchlarini sidqidildan bajarsagina o‘ylagan maqsadlariga erisha oladi. Shunday ekan oilada sog‘lom munosabatning shakllanishida qolaversa, farzandlarni yetuk va komil inson bo‘lib voyaga yetishilarida otalarning roli va o‘rni juda ham beqiyos. Har bir insonning hayotidagi eng katta boyligi bu uning farzandlaridir. Har bir ota-ona farzandini yaxshi tarbiyalash, ularning orzularini amalga oshirishni va yuksak cho‘qqilarga erishishini istaydi. Bu orzu-istaklar o‘z-o‘zidan bo‘lmaydi. Bunday vaziyatlarda ota-onalardan tarbiyada o‘ta noziklik va hushyorlikni talab etadi, albatta. Ular burchlarini sidqidildan bajarsagina o‘ylagan maqsadlariga erisha oladi.

Pedagogik hamkorlik jarayonida bola shaxs sifatida tarkib topadi va rivojlanadi. Shaxs va jamoaning qiziqishlari, ularning talablari, intilishlari, ishtiyoqi bilan birgalikda komillikka qadam qo‘yadi. Umuman tarbiya maqsadining asosi yuksak axloqiy, har tomonlama rivojlangan vatanparvar shaxsni tarbiyalash. Bunda o‘qituvchilar faoliyatida tarbiya jarayonini boshqarish muhim o‘rin tutadi.

Hozirgi zamon pedogogikasida tarbiya tarbiyachining tarbiyalanuvchi shaxsiga oddiy ta’sir ko‘rsatishi emas, balki tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilarni aniq bir maqsadga qaratilgan, bir-biri bilan hamkorlikda qiladigan munosabatlari va o‘zaro ta’sir ko‘rsatishi ekanligi alohida ta’kidlanadi. Bugungi kunda shunchaki bilim egasi bo‘lgan insonni emas, balki ijodkor, o‘z iste’dodi bilan ajralib turuvchi ishbiarmon insonni tarbiyalash zamon taqozosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884 sonli “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60- sonli Farmoni.
3. Pulatova D. Maktabdan tashqari ta’lim mazmuni va uni takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. Yangi Chirchiq prints. 2024 yil.